

Aprendizaje basado en retos como metodología para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de básica media

Challenge-based learning as a methodology to improve reading comprehension in middle school students.

Autor:

Graciela Elizabeth Castillo Córdova
Unidad Educativa José Anselmo García Cajamarca
Ciudad: Huaquillas
País: Ecuador
Correo: gracielitaelizacastillo@gmail.com

José Bladimir Chalacán Mayón
Ciudad: Huaquillas
País: Ecuador
Correo: joblachao7@gmail.com

Jessica Tatiana Villalta Vivanco
Unidad Educativa José Anselmo García Cajamarca
Ciudad: Arenillas
País: Ecuador
Correo: tatyvillaltav@gmail.com

Stalin Vinicio Jiménez Guerrero
Unidad Educativa José Anselmo García
Cajamarca
Ciudad: Santa Rosa
País: Ecuador
Correo: viniciostalinjimenez@gmail.com

Citación/cómo citar este artículo:

Castillo, G., Chalacán, J., Jiménez, S. y Villalta, J. (2023). Aprendizaje basado en retos como metodología para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de básica media: Revista Social Fronteriza 3(1) pp 75 - 96 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7552760>

Enviado: noviembre 28, 2022 **Aceptado:** diciembre 30, 2022 **Publicado** enero 5, 2023

Resumen

La presente investigación fue realizada en la Unidad Educativa José Anselmo García Cajamarca, por medio del diálogo y mutuo acuerdo los docentes de la básica media optaron por aplicar la metodología el aprendizaje basado en retos como respuesta para mejorar el nivel de comprensión lectora dentro del subnivel de básica media, lo que contempla los cursos de quinto, sexto y séptimo año de educación general básica. En este acuerdo, participó un total de 13 docentes que dan las asignaturas del tronco común y las asignaturas complementarias, durante un lapso determinado de un mes. Para medir el impacto de esta metodología en la mejora de las destrezas de comprensión lectora y de los conocimientos adquiridos en los estudiantes, se realizó una entrevista a los docentes para sistematizar las experiencias obtenidas. En tal sentido, surge el presente documento que recopila los resultados obtenidos durante la implementación de esta metodología y las experiencias de los docentes al aplicarla en sus dinámicas y planificaciones de clases.

Palabras claves: Aprendizaje basado en retos; Comprensión lectora; Metodología de enseñanza-aprendizaje; Rol docente; Educación básica.

Abstract

The present research was carried out at the José Anselmo García Cajamarca Educational Unit, through a workshop held for middle school teachers, the challenge-based learning methodology was proposed as a response to improve the level of reading comprehension within the middle school sub-level, which includes the fifth, sixth and seventh years of general basic education. A total of 13 teachers who teach the common core subjects and complementary subjects participated in the workshop. After the workshop, a period of one month was given to apply the knowledge acquired and an interview was conducted with the teachers to systematize the experiences obtained. In this sense, the present document compiles the results obtained during the workshop and the experiences of the teachers in applying the challenge-based learning methodology in their class dynamics.

Keywords: Challenge-based learning; Reading comprehension; Teaching-learning methodology; Teaching role; Basic education

Introducción

Desde hace décadas hay una deuda pendiente con la educación de los niños ecuatorianos, una deuda que fue evidente cuando se cambió la educación presencial a la educación virtual a consecuencia de la pandemia mundial Covid-19, donde se efectuó una educación improvisada durante los primeros meses, para luego convertirse en una educación donde los docentes tratan de enseñar con metodologías virtuales desconocidas. Luego de dos años, estudiantes y docentes vuelven a las aulas de clases de forma presencial, donde se evidencia las falencias en el aprendizaje cuando no hay un experto que enseñe. Es por este motivo, que los docentes están en la obligación de remediar estas falencias a través de estrategias que motiven al estudiante a aprender, compartir y en soñar nuevamente con un buen futuro.

La Unidad Educativa José Anselmo García Cajamarca está ubicada en la zona 7 del distrito educativo 07D05 de la Provincia de El Oro, Cantón Huaquillas. La institución pertenece al sector urbano y brinda el servicio educativo desde el nivel de inicial hasta el bachillerato general unificado, atendiendo a una población de 38 docentes y 920 estudiantes que pertenecen a la localidad adyacente y de sus aproximaciones. En este estudio, se trabajó con 212 estudiantes de la básica media que comprende las edades de 10 a 13 años de edad que cursan el quinto, sexto y séptimo año de educación básica y 13 docentes pertenecientes a todas las asignaturas impartidas en el subnivel de la básica media.

En la evaluación diagnóstica aplicada en las primeras semanas del ciclo escolar, se detectó que los estudiantes de la básica media, tienen un desarrollo cognitivo debajo del nivel de lo normal, es decir, ellos tienen conocimientos, destrezas y habilidades de los estudiantes de tercero o cuarto grado de educación básica. Fue evidente en estas evaluaciones, que la principal deficiencia proviene del bajo desarrollo de destrezas de comprensión lectora, entre las destrezas menos desarrolladas tenemos la comprensión de textos de forma literal, el intercambio de ideas a través del diálogo, la resolución de problemas, la implementación de la praxis para fortalecer sus conocimientos y como destrezas sociales, el trabajo en grupo.

Según el Ministerio de Educación de Ecuador (2019), los estudiantes del subnivel de básica media deben ser capaces de plantear pequeñas hipótesis y extraer información que permita responder su hipótesis o emitir juicios que lleven a la solución de un problema. De igual manera, se enfatiza en la variedad de procesos cognitivos que el estudiante debe desarrollar: “identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2019, p. 15). Sin las metodologías adecuadas aplicadas por los docentes, es difícil que los estudiantes de este subnivel alcancen estas destrezas desde las deficiencias evidenciadas en la evaluación diagnóstica.

Para alcanzar estas destrezas cognitivas en los estudiantes es importante motivar el amor por la lectura, la curiosidad por aprender cosas nuevas y la satisfacción del reconocimiento por los logros alcanzados. La Unidad Educativa reconoce la importancia de fortalecer las destrezas lectoras, por tal motivo, antes de la educación virtual, realizaba programas académicos y sociales basados en la lectura, como el programa “Yo Leo”, oratoria en los programas cívicos y culturales, concursos de lectura, oratoria y exclamación, donde los estudiantes demuestran sus habilidades lectoras, durante la educación virtual se trató de realizar estas actividades, pero no se logró los resultados deseados. El Ministerio de Educación de Ecuador (2019) destaca la importancia de la lectura en espacios de sociales “es importante destacar el papel fundamental que juega la lectura en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes; por ello, las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia lectora” (p, 16).

En este documento, se destaca la importancia del trabajo de todo el equipo docente del subnivel de básica media en pro a mejorar la didáctica aplicada en el aula de clases. Después de realizar la evaluación diagnóstica, los 13 docentes de este subnivel, vimos pertinente la aplicación de una metodología en común con la finalidad de desarrollar las destrezas de comprensión lectora de los estudiantes, amparados por el Ministerio de Educación del Ecuador (2019):

Se asegurará el trabajo en equipo de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje de capacidades y responsabilidades, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada estudiante en su grupo. (p, 16).

Es así que, durante el diálogo se determinó que la metodología aplicada debe contextualizar los aprendizajes de los estudiantes, considerar la vida cotidiana, los recursos disponibles tanto virtuales como físicos, y a la vez se pueda trabajar en grupo, estas características fueron analizadas según dos aristas: las necesidades de los estudiantes según sus edades y procesos cognitivos y las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación de Ecuador (2019) sobre la metodología que debe implementarse según este subnivel:

Se fomentará una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. (p.15)

El Aprendizaje Basado en Retos es una metodología que se puede utilizar desde un enfoque interdisciplinar, es decir, que se puede involucrar varias asignaturas para la elaboración de un solo producto y a la vez se puede desarrollar múltiples destrezas ya que se involucra contextos reales. Bou et al (2022) indica que esta metodología involucra de forma activa a los estudiantes en situaciones reales, relevantes, siendo ellos agentes del entorno.

El aprendizaje basado en retos es un aprendizaje vivencial en el que se facilita la participación directa y activa de quienes intervienen. El alumnado se siente involucrado desde el comienzo en el trabajo sobre una temática, tomando decisiones, organizando materiales y espacios e indagando en el proceso, por lo que se aportan diferentes estímulos que incentivan la motivación personal y facilitan el aprendizaje. (Bustos et al, 2019, p. 52).

Esta metodología permite incentivar el trabajo autónomo en los estudiantes, y a la vez el trabajo en grupo, esto permite que el estudiante aporte a la construcción o creación

de un producto final desde los propios procesos cognitivos y, también, da la pauta para guiar al estudiante a resolver una problemática desde el trabajo cooperativo con sus profesores, compañeros y comunidad con el fin de profundizar en un tema. El Aprendizaje Basado en Retos tiene fases o elementos que permiten de manera organizada trabajar conceptos o temas según las asignaturas del curso, de igual manera, se puede crear planificaciones para desarrollar una o varias competencias, destrezas o habilidades en los estudiantes. De la Mano (2018); Reyes y Carpio (2018); Bustos et al (2019); y Bou et al (2022) destacan los siguientes elementos a considerarse en la aplicación de la metodología de Aprendizaje Basado en Retos; cabe destacar, que cada autor tiene su propio estilo de sub-titulación para cada elemento, pero la esencia de cada actividad es la misma:

1. Planteamiento de la idea esencial. – El docente da un tema en específico y mediante imágenes, videos y/u otro material tiene que motivar a los estudiantes a realizar preguntas sobre dicho tema, con el fin de obtener diferentes perspectivas, realidades o soluciones que se mencione en ese espacio. Las actividades didácticas que se utilicen en este espacio es decisión del docente, pero estas actividades deben ser cortas y pueda participar todo el grupo y al término generar una idea o una pregunta de investigación; las actividades que se pueden implementar por ejemplo son: lluvia de ideas, mentefactos, rueda de tributos, o juegos de adivinanzas y más.

2. El reto. – El docente busca estimular la curiosidad de los estudiantes para conectar las ideas planteadas previamente al trabajo que se desarrollará a lo largo del trabajo. “El reto se presenta formalmente a través de una pregunta que pretende ser provocadora para el alumnado, una invitación a la iniciativa” (Bustos et al, 2019, p.52). El docente es el que plantea el reto que casi siempre tiene relación con la creación de un producto final que represente lo investigado, experimentado y aprendido. El reto debe ser motivador, activo y que genere interés en los estudiantes y el grupo, “de ahí el carácter competencial que tiene su desarrollo, ya que obliga al alumnado a aplicar lo aprendido de manera real y pragmática, realizando, presentando y difundiendo un producto como fruto del trabajo” (Bustos et al, 2019, p.53). Por ejemplo: la creación de maquetas, dramatizaciones, juegos, excursiones, experimentos, cortometrajes y demás.

3. Preguntas, actividades y recursos. – El docente debe poner en plano las dos aristas de la metodología, la idea esencial (pregunta de investigación o problemática) y el reto (producto final), Luego se dará un lapso de tiempo prudente para que los estudiantes conversen, dialoguen, discutan, organicen y elaboren la actividades y recursos que utilizaran para cumplir con el reto. Cabe recalcar que, en este espacio es imprescindible la participación del docente, ya que este guiará a los estudiantes a formular ideas realistas y acorde a las necesidades y recursos disponibles.

4.- Solución del reto. – En este espacio los estudiantes exponen la solución a su pregunta de investigación o problemática. Esta solución debe ser aplicada en un contexto o ambiente real, y que esté al alcance de los recursos y tiempos disponibles.

5. Publicación. – En este espacio los estudiantes presentarán el producto final, y como este, le dio solución a la pregunta o problema planteado. El docente junto a los estudiantes debe realizar retroalimentación del contenido, presentación y actitud de los participantes, con el fin de mejorar el trabajo. Esta publicación puede ser una investigación reflexiva bibliográfica o un recurso o elemento opcional.

Estos elementos planteados por los autores antes mencionados, deben ser dados de forma organizada y paulatina, los docentes deben respetar el ritmo y estilo de aprendizaje de sus estudiantes, por tal motivo, el rol del docente es ser el guía, dinamizador y motivador en el transcurso de toda la metodología. Según Castrillón, Morillo y Restrepo (2020), el docente debe prever que en esta metodología se cumplan con dos fases: la fase individual y la fase social. “La fase individual debe abordarse desde el sujeto y sus experiencias para que pueda ahondarse en el desarrollo de procesos metacognitivos, ya que busca establecer una conciencia sobre aquello que se aprende y la forma en que se hace” (p. 209). Es decir, que en esta fase el estudiante debe realizar un autoanálisis de sus fortalezas, debilidades, estilos de aprendizajes, experiencias y necesidades para reconocer sus aportes en el grupo. “La fase social es una cualidad inherente al ser humano que le otorga un conocimiento de la cultura a través de la reproducción de hábitos o costumbres y se desarrolla en la medida en que se avanza en la interacción con el otro” (Castrillón, Morillo y Restrepo, 2020, p. 208) el estudiante debe reconocer su contexto y ser consciente de sus elementos identitarios.

El rol docente en la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en retos, según Calvo (2018) citado en Bustos et al (2019), dice que el docente debe implementar un reto desafiante para los estudiantes, provocando en los estudiantes el interés de sobresalir con el producto final que se generará paso a paso, el docente debe escoger un tema, bloque o temática que se relacione con el contexto, si esta temática no se relaciona con el contexto el docente debe implementar actividades donde le estudiante pueda experimentar la teoría, se evaluará formativamente cada paso de la metodología de forma oportuna y asertiva, si es posible, solicitar a otros docentes y las familias ser parte de este proceso de evaluación.

El aprendizaje basado en reto es una metodología para trabajar en grupo, pueden ser en un solo bloque con los integrantes del aula de clase o en sub grupos, la idea principal de esta metodología es que cada estudiante cumpla con un rol específico para aportar a un reto dado. Los retos deben ser llamativos y que motiven al estudiante a dar lo mejor de sí para cumplirlo, deben ser desafiantes y que conlleve un poco de esfuerzo, por tal motivo es importante el rol del docente como motivador y el rol de los estudiantes como participantes. Para fortalecer esta metodología se puede implementar varias estrategias didácticas; por ejemplo: el aprendizaje cooperativo.

El aprendizaje cooperativo, es una estrategia que permite dar responsabilidades a los estudiantes para que alcancen una meta en común, según Medina (2021) con el aprendizaje cooperativo todos los participantes se involucran en cada una de las etapas de un proyecto donde pueden demostrar sus destrezas en liderazgo, responsabilidad, respeto, autorregulación, interacción entre pares, lo que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, Moreira y Ibañez (2021) “el aprendizaje cooperativo es una estrategia de inclusión que desarrolla habilidades de compañerismo, a la vez ayuda a la motivación y concientiza al estudiante de su proceso de aprendizaje” (p. 238)

Los estudiantes necesitan fortalecer destrezas de trabajo en grupo para el desarrollo de competencias personales dadas por las características propias de la edad, y las competencias sociales dadas por el entorno donde se desenvuelven, Pérez et al (2022) indica algunos beneficios del aprendizaje cooperativo:

Graciela Castillo, José Chalacán, Stalin Jiménez y Jessica Villalta *Aprendizaje basado en retos como metodología para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de básica media;* Vol.3 Núm.1 (2023) pp 75-96

El aprendizaje cooperativo permite que los estudiantes adquieran competencias para el trabajo en equipo... posibilita la toma de decisiones, la división de tareas, asumir una posición crítica, generar una coordinación, la resolución de conflictos y el desarrollo de la autonomía y la formación integral del estudiante. (p. 10)

El aprendizaje cooperativo es una estrategia que fortalece el desarrollo de destrezas comunicativas, sociales y de trabajo autónomo. Esta estrategia junto a la metodología del aprendizaje basado en retos, funciona siempre y cuando el docente haya analizado previamente las necesidades, los procesos cognitivos y desarrollo social adecuados para la edad de los estudiantes. Para esto el docente debe tener en claro cuál es el rol que cumplirá en la formación de los estudiantes de la básica media.

La implementación de la metodología del aprendizaje basado en retos y la estrategia didáctica del aprendizaje cooperativo aplicado en el aula de clases de los estudiantes de la básica media, busca fortalecer las destrezas de la comprensión lectora, motivando a la lectura por placer y para aprender los conceptos de las temáticas del currículo a través de plasmar las experiencias, investigaciones, habilidades y destrezas cognitivas en un producto final.

La comprensión lectora se fundamenta en desarrollar destrezas cognitivas de aprendizajes a través de lo que se lee. Leer no es solo aprender los fonemas de un grafema, es entender y comprender el significado de una palabra que, desde la oración toma sentido en la interpretación del mensaje. Castrillón, Morillo y Restrepo (2020) dice que “leer bien”, va más allá de la decodificación de las letras, sino de comprender y aprender de lo que se lee, y ser consiente que leer desarrolla el pensamiento desde la apropiación de lo expresado por el escritor. Los autores también indican que leer implica descifrar signos, letras, contextos, emociones, intencionalidad e información dadas en el texto, y que este ejercicio es complejo que requiere los conocimientos previos del lector. “Así, el lector puede interactuar con lo que transmite el autor en su obra. Es un acto de reciprocidad en el que ambos aportan elementos valiosos dependiendo del nivel de comprensión que tenga el sujeto que lee” (Castrillón, Morillo y Restrepo, 2020, p. 212).

Los estudiantes de la básica superior saben leer, pero no comprenden, para esto el docente debe dedicar esfuerzos en desarrollar tareas o actividades que crean hábitos y amor por la lectura. El docente debe hacer una evaluación previa que permita identificar en qué nivel de lectura están sus estudiantes para decidir qué tipo de textos se le presentará a los estudiantes. La motivación que tenga el estudiante para leer dependerá de las palabras de ese texto, si es un texto que contiene palabras desconocidas o difíciles de pronunciar y leer por el estudiante, este perderá el interés por la lectura. Los autores Smith (1989) citado en Gallegos, Figueroa y Rodríguez, (2019), Fonseca et al (2019) y Canquiz, Mayorga y Sandoval (2021), destaca que la comprensión lectora tiene tres niveles:

El nivel literal que es la comprensión explícita del texto, en esta etapa se responde a preguntas específicas, el docente hace uso del título, imágenes e ideas claves para que el estudiante imagine lo que dice el texto, se utiliza la lectura en voz alta y como actividades complementarias están la búsqueda de palabras desconocidas, sopa de letras, y demás actividades donde el estudiante pueda encontrar la respuesta en el texto. El nivel inferencial que es la habilidad de crear hipótesis o conjeturas para entender la idea implícita, las habilidades a desarrollarse son las de procesamiento del texto, es decir construir el significado de la lectura dando un orden a las ideas y una respuesta a lo leído. El nivel crítico, que busca evaluar el texto y emitir juicios de valor del mismo, “construir un conocimiento profundo, interconectado y coherente que incluya la comprensión de posibles relaciones causales, para lo cual requieren de una variedad de procesos y estrategias que vinculen sus conocimientos previos con las ideas expresadas en el texto” (Fonseca et al, 2019, p. 92)

El docente debe apropiarse de las necesidades de los estudiantes desde reconocer el propósito de saber leer y de las estrategia, intenciones y modalidades que hace al buen lector, “la intención con la que se aproxima el lector al texto es un factor muy importante para la comprensión” (Viramontes, Amparán y Núñez, 2019, p. 68). De igual manera, debe planificar el tipo de información que va a proporcionar, la hora para leer y los conocimientos previos para vincular con la lectura. Para un buen lector es “necesario fortalecer varias destrezas mentales o procesos cognitivos, tales como: predecir lo que

dirá un escrito, aportar nuestros saberes previos, hacer hipótesis y verificarlas, realizar inferencias para entender lo que no está explícito, construir un significado” (Cassany, 2006, p. 21). Este proceso no es nato, es aprendido y el docente debe vincular en sus planificaciones actividades que fortalezcan estos procesos.

El Ministerio de Educación del Ecuador (2019) indica que:

El docente apoyará la comprensión y producción de textos orales y escritos con el objetivo de que sus estudiantes apliquen adecuadamente los conocimientos de léxico y orden sintáctico y adquieran habilidades para la valoración de los textos y sus autores, a partir de la comprensión y el dominio de las figuras literarias que, posteriormente, les servirán para fundamentar y explicar diversos productos artísticos con estructura propia, como piezas musicales, obras teatrales, instalaciones artísticas y prácticas corporales expresivo-comunicativas. (p. 16).

El currículo no dice que el estudiante mediante un test o examen debe demostrar lo aprendido, el currículo enfatiza la lectura como una forma de aprendizaje autónomo y que el estudiante está en la libertad de demostrar lo aprendido mediante actividades acorde a sus intereses. El docente debe comprender que la enseñanza debe ser recíproca, es decir debe surgir una interacción dinámica entre el docente y los estudiantes. Esta interacción debe estar basada en el respeto a los intereses, gustos, pasatiempos y modas de los estudiantes y en la forma como actualmente se comunican, pero no para criticar, sino para formar desde el ambiente cotidiano.

Metodología

Se establece una metodología cualitativa, ya que la misma nos permitió abordar la problemática y objetivo de la investigación. En tal punto, Hernandez, Fernández y Baptista (2018) destacan que en la investigación cualitativa permite abordar problemáticas subjetivas que están sujetan a un fenómeno cultural o social de una realidad específica donde interviene el investigador, cuya finalidad es de interpretar, conocer y dar respuesta a los hechos sucedidos. Esta acción, es posible mediante las bondades que ofrece la investigación cualitativa, la que, por medio, de un enfoque exploratorio permitió obtener datos sobre las experiencias de la utilización del aprendizaje basado en retos y la estrategia del aprendizaje cooperativo en las dinámicas de clases de los docentes del subnivel de básica media

Se obtuvo la participación de 212 estudiantes, divididos en 6 cursos y de 13 docentes. Cabe recalcar, antes de aplicar esta investigación, se realizó un taller a los docentes para capacitar y resolver dudas de cómo implementar la metodología del aprendizaje basado en retos y el trabajo en grupo que conlleva la realización de la misma, para eso fue necesario delegar a un grupo de docentes que realizaran la investigación previa y que imparta dicho taller. Sin embargo, en la presente investigación se estudia los resultados de las experiencias obtenidas posterior de dicho taller. Para lo cual, se realizó una entrevista a un total de trece docentes que imparte clases en la básica media de la Unidad Educativa. La entrevista se realizó en dos ocasiones; al finalizar la evaluación diagnóstica a los estudiantes y después de cuatro semanas de implementar la propuesta, obteniendo los resultados que a continuación se detalla.

Resultados

Antes de la aplicación de la propuesta

Al inicio del ciclo escolar, los docentes tienen dos semanas para realizar una evaluación diagnóstica a sus estudiantes, en esa semana los docentes obtienen información sobre el punto de partida, cuanto saben, las destrezas capacidades acorde a la edad y nivel de los estudiantes. En esta evaluación se detectó que los estudiantes del subnivel de básica media tienen grandes deficiencias en la comprensión lectora, y que esto afecta la adquisición de nuevos conocimientos, la interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante, el desinterés por trabajar en grupos y falta de motivación para participar en actividades académicas. De manera subjetiva, se evidenció baja autoestima, nerviosismo, timidez y en pocas ocasiones, frustración.

Los docentes adaptaron sus planificaciones para ser trabajadas de forma interdisciplinaria las siguientes cuatro semanas de clases, es decir, los docentes de las asignaturas de matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística, proyecto escolar e inglés, según cada año de educación básica, trabajaron un tema en común aplicando los elementos del aprendizaje basado en retos y la estrategia del aprendizaje cooperativo con el fin de desarrollar destrezas en la comprensión lectora de los estudiantes.

Cada docente, según el horario de clases se enfatizaba en uno de los elementos de la metodología aplicada, los demás docentes aportaban como guías en la construcción del producto final. Esta guía es dada según los intereses de sus asignaturas. Los temas que se trabajaron fueron: Pandemia Covid-19, Tik Tok, la regeneración de la naturaleza, video juegos; se utilizaron recursos didácticos e informáticos como: videos informativos, textos de internet, canciones, imágenes, conversatorios y diálogos de experiencias; como producto final se realizó, videos dramatizados, collage o periódico mural, demostraciones experimentales, foto-información, exposición de pinturas, elaboración de cuentos o comics, juegos de conocimiento,

La participación de 212 estudiantes, divididos en 6 grados permitió que esta metodología fuera aplicada en condiciones óptimas, era decisión de los docentes de cada grado la división de los grupos y el producto final para cada tema.

Después de la aplicación de la propuesta

En este espacio se realizó una entrevista a los docentes que participaron en la implementación de la metodología de aprendizaje basado en retos junto a la estrategia de aprendizaje cooperativo, lo que permitió determinar si esta metodología es eficaz para motivar a los estudiantes a leer y por ende a desarrollar destrezas de comprensión lectora. El análisis de estas entrevistas esta interpretadas por opiniones similares de cada entrevistado, dando como resultado lo siguiente:

Con respecto a la fluidez, en la primera semana, los estudiantes preferían dialogar acorde a sus experiencia, contexto e información obtenida a través de los medios de comunicación. En la primera semana se abordó el tema Pandemia Covid-19, no hubo mucho espacio para la lectura, los estudiantes aun no querían leer, así que se utilizó textos de las redes sociales y noticias locales. Para la cuarta semana, los estudiantes estaban más motivados por la lectura, ya que el tema era los videojuegos, se utilizó biografías de los avatares o streaming (comentaristas, en este caso de videojuegos), así como historias de los videojuegos y demás. Cabe recalcar, que todos los estudiantes jugaban un juego en línea, por ende, para ellos fue interesante investigar sobre el tema.

Los estudiantes no leían de forma fluida ya que no reconocían palabras nuevas o complejas, además el tema dado tenía la intención de compartir sentimientos, emociones e información interpretada desde el contexto e intersubjetividad de los estudiantes. La intención de que en la primera semana se abordara un tema tan polémico es para afianzar lazos de hermandad en el grupo, fomentar la empatía, y reconocerse en el otro. “Cuando los alumnos leen en voz alta en parejas y comparten el contenido de su lectura, aumentan la velocidad lectora. Con esto se deduce que la competencia entre pares es un incentivo para mejorar la fluidez lectora” (Peña, 2019, p.47)

Relación concepto-objeto o significado-significante, en las primeras semanas los estudiantes no comprendían los textos escolares porque había palabras que ellos no conocían, el ejercicio de buscar palabras nuevas y buscar el significado en el diccionario, fue aburrido, cansado y se perdía el sentido o comprensión a lo que se estaba leyendo. Se implementó en la segunda semana la foto-información, la creación de un juego como “quien quiere ser millonario”, elaborado por los mismos estudiantes. Todos los estudiantes de la básica media recolectaron 200 palabras de sus libros de textos académicos con sus respectivos significados y el significante, y crearon la escenografía para del juego, hicieron una recolección de premios y nombraron a un presentado y jurados.

Esta actividad fue muy interesante porque los mismos estudiantes se organizaron para investigar los conceptos de las palabras y a la vez aprendían de ellos mismos, además sentían que podían crear algo novedoso que fue grabado en pequeñas capsulas de videos. Por cuestiones de protección al menor, no se grabó en la plataforma de TikTok, pero los estudiantes investigaron como hacer videos cortos y acompañarlo con música. La motivación por participar en un reto, en la construcción y preparación de un escenario para un juego que los mismos estudiantes prepararon, evidenció que aprender no debe ser aburrido ni obligado, el rol del docente es hacer que sus estudiantes sientan que la escuela es un espacio de aprendizaje activo, creativo y divertido. En este espacio los estudiantes deben demostrar sus dotes artísticos, de liderazgo, fortaleza física y conocimiento en un entorno seguro. La motivación “el motor que impulsa y dirige el camino hacia el éxito, es un aspecto de vital importancia que predispone acciones coherentes, que harán grata la convivencia en el creciente proceso social y cultural de cada individuo, lo que ayudará a determinar su personalidad” (Castro y Vega, 2021, p. 325)

Análisis, síntesis y argumentación, en las dos primeras semanas de la implementación de la metodología, los estudiantes no podían dar un análisis concreto, síntesis o argumentación sobre un tema que leyeron, sino que contaban sus experiencias con respecto al tema dado. Como se indicó anteriormente, el principal problema es que los estudiantes no tienen destrezas de comprensión lectora acorde al nivel académico

que cursan. Por tal motivo en la tercera semana de aplicación de la metodología se trató el tema de regeneración de la naturaleza, donde se pidió a los estudiantes grabar un documental corto, y escribir un cuento o comic con relación al tema tratado. En las primeras etapas de la metodología para determinar el problema y exponer el reto, los docentes hicieron un juego que se llama “verdad o mentira”. Son suposiciones que los estudiantes deben investigar si son verdades o mentiras. La aplicación de este juego se tornó interesante porque se dividió el aula en dos grupos, los que creen que la afirmación es real o es falsa y para demostrar su razón tienen que investigar y presentar en un producto final.

Esta actividad fue de gran impacto principalmente porque los estudiantes ya tenían dos semanas trabajando con esta metodología y sentían motivación y curiosidad por realizar el siguiente reto, la participación de los estudiantes fue activa, y los dos bandos defendían su postura, los estudiantes citaban los textos que habían leído con el fin de fortalecer su respuesta. “Leer cuenta con un impacto comunicativo muy estrecho con el lector, pero también con la comunidad que lo rodea. El acto de lectura tiene la capacidad de ampliar nuestro horizonte cognitivo y nos permite entrar en contacto con la sociedad” (Villegas, 2017, s/p). En otras palabras, los estudiantes se expresaron y comunicaron de forma fluida, porque sabían de lo que estaban hablando, habían investigado, dialogado con sus docentes, compañeros, padres de familia y contextualizaron la información sobre el tema específico.

Orientación, en todas las semanas, los estudiantes permitieron que los docentes los orientara en el proceso de investigación y obtención del trabajo final. Previo acuerdo los docentes implementaron juegos, conversatorios, debates, lectura en voz alta, lectura acompañada, análisis de discurso, imágenes y videos. Una de las destrezas de la comprensión lectora es la escucha activa y se logró que los estudiantes sigan instrucciones y sugerencias. Por otro lado, se evidenció que surgieron varios líderes natos en el grupo de estudiantes, lo que facilitó la designación de roles en cada una de las actividades, también surgieron talentos escondidos como pintores, actores, músicos, diseñadores o coordinados y comunicadores.

Es importante que el docente es el principal promotor del conocimiento en el aula de clases, por tal motivo, es imprescindible que aprenda a dar instrucciones claras, oportunas y en el mismo código lingüístico de sus estudiantes. Jaramillo (2017) en su artículo, Instrucciones en el aula, dice que:

Como docentes debemos tener la certeza de que nuestro ejemplo y las instrucciones impartidas a los estudiantes serán una guía fundamental en su desarrollo emocional y cognitivo, los niños a temprana edad son susceptibles de convencimiento, lo que digamos es verdad y en muchos casos seguirán sin dudar nuestras palabras, por lo cual debemos ser claros y precisos al impartir instrucciones; así el proceso educativo se desarrollará en forma equilibrada tanto para los estudiantes como para los docentes. (p. 19)

Modalidad y seguridad, el modelo de lectura que se escogió para la aplicación de esta metodología en los estudiantes del subnivel de la básica media es de forma narrativa, corto, con imágenes y en un lenguaje escrito acorde al nivel de comprensión de los estudiantes. Los textos de internet y redes sociales, fueron escogidos con el fin que su interpretación cause polémica, diálogo y discusión. Por otro lado, los docentes reconocen que el espacio de lectura más apropiado para el estudiante se encuentra en su hogar, por tal motivo se organizó el aula de clases para crear ambientes de aprendizajes propicios y cómodos, con el fin de que el estudiante pueda apropiarse de su espacio.

La finalidad de analizar este apartado conlleva a la apropiación de los espacios de aprendizajes de la institución educativa y la creación de ambientes de aprendizajes apropiados para la transmisión de contenidos académicos. En estas cuatro semanas, los estudiantes leyeron por la motivación, el desafío y el placer que causa aprender algo nuevo. Gavilánez (2022) indica que:

El niño desarrolla capacidades motrices, cognitivas, que se logran precisamente gracias a un trabajo en relación casa-escuela, el cual debe contar con ambientes aptos que estimulen las capacidades de los estudiantes y propicien un progreso integral, psico-afectivo, emocional, con materiales adecuados en función a la edad y docentes

que trabajen la atmósfera entorno confianza, aceptación y respeto, como parte de un proceso de aprendizaje de calidad. (p. s/p)

Estas cuatro semanas de implementación de la metodología aprendizaje basado en retos y la estrategia de aprendizaje cooperativo dejó varias enseñanzas: La metodología del aprendizaje basado en retos en una metodología que aplicada de manera correcta desafía a los estudiantes a ser investigativos, participativos y que se esfuercen por alcanzar las metas propuestas. Si los docentes trabajan en equipo y aplican una sola metodología por lapsos de tiempo, permitirán que los estudiantes descubran sus fortalezas y trabajen en sus debilidades, por ejemplo: el desarrollo de destrezas lectoras, desde la subjetividad y la interpretación de los comentarios de los estudiantes, se determinó que ellos son conscientes de lo que aprenden y saben que con la practica pueden mejorar, por otro lado, varios estudiantes descubrieron dotes y aptitudes que no sabían que tenían.

Finalmente, la educación interdisciplinar no fragmenta el conocimiento, por el contrario, fortalece los procesos cognitivos, ya que el estudiante refuerza desde todas las asignaturas un mismo tema y por ende el conocimiento es verdaderamente significativo, ya que engloba todas las asignaturas, el contexto, los docente y padres de familia en un solo objetivo, formar ciudadanos que puedan aprender, compartir y trabajar por sus metas, sueños y anhelos.

Conclusiones

El docente debe propiciar un encuentro armonioso entre los estudiantes y la lectura, los estudiantes de básica media, deberían estar en un nivel de lectura inferencial, pero por motivos de falta de atención personalizada en los dos últimos años, actualmente se encuentran en un proceso de lectura literal, aclarando que es desafiante cumplir con los objetivos planteados por el Ministerio de Educación de Ecuador.

Los docentes deben buscar temas de interés de los estudiantes, a eso se le llama relacionar con el contexto o con conocimientos previos, con el fin de desarrollar habilidades y estrategias lectoras. Se debe hacer énfasis en los estudiantes que tienen mayor dificultad en el desarrollo de destrezas lectoras y ejecutar actividades donde el estudiante pueda experimentar la teoría o teorizar la práctica, es decir, se debe motivar a leer a través del entendimiento y la experiencia.

El aprendizaje basado en retos tiene elementos que deben contextualizarse acorde a la realidad de los estudiantes y el contexto de la unidad educativa, el planteamiento del reto debe ajustarse a los horarios y actividades de la institución, el estudiante no debe sentir que los trabajos finales es una carga a su labor estudiantil, por el contrario, estas actividades deben ser vistas como un pasatiempo o recreación para los estudiantes donde el nuevo conocimiento y el desarrollo de destrezas esté implícito.

Aunque en este proyecto no se realizó la difusión pública de los trabajos finales, es importante que los estudiantes sientan el reconocimiento de sus padres, compañeros, autoridades de la institución y toda la comunidad educativa. El solo hecho de aprender significativamente es un reto, ahora demostrar lo que se ha aprendido es un desafío que de forma autónoma los estudiantes sienten temor de lograr, por este motivo es imprescindible la guía, apoyo y reconocimiento de los docentes y padres de familia.

Finalmente, trabajar de forma interdisciplinaria demostró que se puede aligerar la carga horaria y se crean lazos de compañerismo entre docentes, así como se afianza la confianza de los estudiantes al saber que tienen la libertad de formular preguntas, dar opiniones, sugerencias y recibir retroalimentación de todos sus docentes, ya que no se vulneran sus estilos, formas y tiempos de aprendizajes. Actividades como estas fortalecen

el sistema educativo ya que la interdisciplinariedad fomenta un aprendizaje significativo y experimental.

Referencias bibliográficas: APA 7ma edición

- Bou, S., Carretero, P., Echániz, A. y Hassi, L. (2022). Aprendizaje basado en retos. Cuaderno de Pedagogía Ignaciana Universitaria. Universidades Jesuitas. https://play.google.com/books/reader?id=MUemEAAAQBAJ&pg=GBS.PA1&hl=es_419
- Bustos, A., Castellano, V., Calvo, J., Mesa, R., Quevedo, V. y Aguilar, C. (2019). El aprendizaje basado en retos como propuesta para el desarrollo de las competencias clave. *Padres Y Maestros / Journal of Parents and Teachers*, 380, 50-55. <https://doi.org/10.14422/pym.i380.y2019.008>
- Canquiz, L., Mayorga, D. y Sandoval, C. (2021). Planeación didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora. *Ocnos*, 20 (2), 96-106. https://doi.org/10.18239/ocnos_2021.20.2.2404
- Cassany, D. (2006). *Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea*. Anagrama. <https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/libro/295-tras-las-lneaspdf-WB5V4-articulo.pdf>
- Castrillón, E., Morillo, S. y Restrepo, L. (2020). Diseño y aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de secundaria. *Ciencias Sociales y Educación*, 9(17), 203-231. https://revistas.udem.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/article/view/3412/3031
- Castro, V. y Vega, J. (2021). La motivación y su relación con el aprendizaje en la asignatura de física de tercero en bachillerato general unificado. *Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa* 2.0, 25(2), 322-348. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v25i2.1503>
- De la Mano, E. (2018). Aprendizaje basado en retos. Nuevas metodologías activas de aprendizaje en el aula. *Revista Ventana Abierta*, 31(2), 10-20. <https://revistaventanaabierta.es/aprendizaje-basado-en-retos-nuevas-metodologias-activas-de-aprendizaje-en-el-aula/>
- Fonseca, L., Migliardo, G., Simian, M., Olmos, R. y León, J. (2019). Estrategias para Mejorar la Comprensión Lectora: Impacto de un Programa de Intervención en español. *Psicología Educativa*, 52(2), 91-99. <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/192026/Fonseca.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Gallegos, J., Figueroa, S. y Rodríguez, A. (2019). La comprensión lectora de escolares de educación básica. *Literatura y Lingüística*, 40, 187-208. <https://www.scielo.cl/pdf/lyl/n40/0716-5811-lyl-40-187.pdf>
- Gavilánez, G. (2022). Creación de los ambientes de aprendizaje de arte-lectura y elaboración de un manual de funciones para el aula de inicial ii del centro educativo jardín esperanza, anexo a la cooperativa de ahorro y crédito jardín azuayo período lectivo 2020-2021. Universidad Politécnica Salesiana. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/22623/1/UPS-CT009786.pdf>

- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2018). Metodología de la investigación. Volumen 4. México: McGraw-Hill Interamericana.
<https://dspace.scz.ucb.edu.bo/dspace/bitstream/123456789/21401/1/11699.pdf>
- Jaramillo, N. (2017). Instrucciones en el aula. *Runin – Informática, Educación y Tecnología*, 4, 18-21.
<https://revistas.udenar.edu.co/index.php/runin/article/download/6050/6750/>
- Medina, M. (2021). El aprendizaje cooperativo y sus implicancias en el proceso educativo del siglo XXI. *INNOVA Research Journal*, 6(2), 62-76.
<http://201.159.222.115/index.php/innova/article/view/1663>
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2019). Currículo de los niveles de Educación Obligatoria – Subnivel Medio. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/09/EGB-Media.pdf>
- Moreira, S., y Ibañez, R. (2021). La Investigación Multidisciplinaria Una Mirada Desde La Educación, Empresa, Sociedad Y Tecnologías. Editorial EIDEC.
<https://doi.org/10.34893/KYJo-SD48>
- Pérez, L., Farfán, J., Delgado, R. y Baylon, R. (2022). El aprendizaje cooperativo en la educación básica: una revisión teórica. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 5(1), 6-11. <http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/462/478>
- Peña, S. (2019). El desafío de la comprensión lectora en la educación primaria. *Panorama*, 13(24), 43-56.
<https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/view/1205>
- Reyes, S. y Carpio, A. (2018). Aprendizaje basado en retos, un modelo de formación corporativa. El caso Barnorte. Universitat Oberta de Catalunya.
<https://encuentros.virtualeduca.red/storage/ponencias/argentina2018/cr29tejMANE0oeUHplMoWJBHdoWOQh9mOGiV4Ecq.pdf>
- Villegas, D. (2017). Comprensión de lectura: Un desafío para estudiantes y profesores. *Colegium*. <https://www.colegium.com/compreesion-de-lectura-un-desafio-para-estudiantes-y-profesores/>
- Viramontes, E., Amparán, A. y Núñez, L. (2019). Comprensión lectora y el rendimiento académico en Educación Primaria. *Investigaciones Sobre Lectura*, 12, 65-82. DOI <https://doi.org/10.37132/isl.voi12.264>

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses

